

МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ТУРЛАРИ, УСУЛЛАРИ ВА ХОРИЖИЙ АНДОЗАЛАРИ.

Абдурахманов Отабек Патидинович

ТДИУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813181>

Мавзунинг долзарблиги. Иқтисодиётнинг глобаллашуви, рақобатнинг ортиши ҳар бир хужалик юритувчи субектда қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш, ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини камайтиришни рағбатлантириш ҳисобидан корхоналарнинг рақобатдошлилигини ошириш каби масалаларни асосий омил этиб белгиламоқда. Мавжуд вазиятдан келиб чиқиб маҳсулот таннархини калькуляция қилишнинг замонавий турлари, усуллари топиш ва соҳада хорижий андозаларни қўллаш масалалари долзарб вазифадир.

Мавзунинг моҳияти ва усуллар. Калькуляция – бу аниқ бир ишлаб чиқарилган маҳсулот, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизматнинг таннархини ҳисоблаш усулидир. Ишлаб чиқариш харажатларига қилинган барча харажатларнинг пулдаги ифодаси маҳсулот таннархини ташкил қилади, шунингдек “харажатлар” тушунчаси “таннарх” тушунчасига нисбатан кенгроқ ҳисобланади. Калькуляциянинг бир неча турлари мавжуд: режа калькуляция, меъёрий (норматив) калькуляция ва ҳисобот (ҳақиқий) калькуляцияси. Ишлаб чиқариш тури ва мураккаблиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот номенклатура ва характери, ишлаб чиқариш жараёнининг ўзун-қисқалиги ва бошқа омилларга кўра калькуляция қилишнинг қуйидаги: оддий усул; жараёнлар усули (меъёрий); буюртмали усул; норматив (босқичли) усулларидан фойдаланамиз. Комплекс харажатларни тақсимлашнинг қуйидаги усулларидан фойдаланилади: натура кўрсаткичлар усули, меҳнат ҳақи сарфи бўйича тақсимлаш усули, сотишга асосланган усул, соф сотиш қиймати усули, ялпи фойда доимий улуши каби усуллари мавжуд.

Мақсад ва вазифалар. Харажатларни назорат қилиш, маҳсулот таннархини калькуляция қилиш, корxonанинг молиявий аҳолини стратегик таҳлил қилиб бориш - Ҳар бир тадбиркорлик субектининг асосий мақсад ва вазифаси бўлсагина ҳозирги рақобатбардош муҳитда иқтисодий барқарорликни сақлаб қолувчи муҳим омиллардан биридир.

Натижа ва хулоса. Корхона фаолиятини самарали ташкил этишда харажатлар ҳисоби ва маҳсулот калькуляциясининг муносиб усул

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ва турларидан фойдаланиш, шу билан бирга иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда фойдаланиб келинаётган “Директ-костинг”, “Стандарт-костинг” ва шу каби қатор усул ва методлардан фойдаланиш корхонанинг келажакдаги истиқболни белгилаб беради.

